

СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛАХ

Розибаева Зухра Ойбековна

*Нукусский государственный педагогический институт, факультет
физической культуры, студентка 4 курса женского спорта*

Аннотация: Спорт, который считается составной частью физической культуры общества, в основном означает «трудиться», «соревноваться». До конца 19-начала 20 века его рассматривали как средство отдыха, развлечения, а затем как средство достижения высокой физической работоспособности и победы в соревнованиях.

Ключевые слова: физическая культура, методика, обучение, общество, система образования.

Базовая база физической культуры условно создается через «дошкольную и школьную физическую культуру». Под этим мы понимаем, что физическая культура является обязательным предметом изучения в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и других образовательных учреждениях. Это, в свою очередь, создает основу для общего физического воспитания, всестороннего развития физических способностей, фундамента крепкого здоровья. Это гарантирует создание на базе уровня физической силы, необходимого для всесторонне развитого человека. Физическая культура школы служит основным фундаментом формирования почвы для физического воспитания школьника. Спорт является составной частью физической культуры. Спорт, в частности, обеспечивает развитие и рост физических и связанных с ними способностей.

Спорт, считающийся составной частью физической культуры общества, в основном означает «трудиться», «соревноваться». До конца 19-начала 20 века его рассматривали как средство отдыха, развлечения, а затем как средство достижения высокой физической работоспособности и победы в соревнованиях.

Развитие спорта проявляется в основном в трех направлениях - как образовательный предмет, как массово-волонтерский вид спорта и как "большой спорт". Как учебный предмет спорт служит средством физического воспитания в средней и высшей школе, в армии. Массово-волонтерский спорт проводится во внеурочное и послеурочное время через государственные и общественные организации и по инициативе каждого человека.

При произнесении слова «спортсмен» на ум приходит не только образ сильного, выносливого, подвижного и красивого юноши или девушки, но и волевого, красноречивого, всегда смотрящего на жизнь с надеждой. понять оптимиста, человека, легко преодолевающего любые трудности, скромного и спокойного в своих достижениях. Поэтому спорт – это деятельность, служащая на благо общества, она выполняет воспитательную и коммуникативную функцию, но не является постоянной профессией. Спорт является деятельностью без производства, то есть не связан с созданием материальных благ (богатств) и подчиняется законам воспитательного процесса.

В детском спорте оба вышеуказанных признака выражаются таким образом, что спортивная деятельность учащихся считается внеучебной и частично включается в учебные планы и программы общеобразовательных школ как предмет, и имеет отдельное значение в форме внеурочной деятельности и деятельности во внешкольных учреждениях., будет развернута на добровольной основе с вниманием. Все характерные признаки спорта составляют единое целое и находят свое отражение в детском спорте. Его можно определить как иную форму внеклассной деятельности ребенка, а можно рассматривать как процесс, состоящий из специальной подготовки, участия в соревнованиях или выработки заданных оптимальных двигательных навыков с учетом имеющихся возможностей. Детский спорт ограничен по возрасту и включает в себя период с момента допуска к специальной подготовке до окончания общеобразовательной школы.

Молодежный спорт. В этом понятии очень короткий смысл. Его предел определяется возрастной группой:

Молодежный спорт. Детско-юношеские спортивные секции состоят в основном из учащихся старших классов. Эта фраза считается условной и подразумевает участие девушек в спорте. Школьный спорт аналогичен детскому спорту в зависимости от возраста и других особенностей участников. Отличие состоит в том, что детский спорт организуется через школы и внешкольные учреждения, а школьный спорт – только в школах со школьниками. Помимо услуги, оказываемой физической культуре нашего спортивного общества, она также воплощает в себе службу физической подготовки. Особенностью физического воспитания в спорте является то, что педагогическая система достижения физической зрелости является специализированной и называется физкультурной подготовкой.

В заключение можно сказать, что спорт является частью физической культуры и является общим достоянием культуры существующего общества, а спортивная подготовка служит на благо системы образования как специализированная часть физического воспитания. Массовый спорт является частью физической культуры. Большой спорт – это высший уровень культуры человеческого тела. Практическая физическая культура подразделяется на профессиональную и военно-практическую физическую культуру. Они прямо определяются внедрением специальной системы подготовки кадров в сфере профессиональной деятельности и связаны с требованиями и условиями труда, вытекающими из определенной профессии. Практические виды физической культуры, их органическая связь, профессиональная подготовка и военно-практическая физическая подготовка выражаются установлением, формированием и созданием базы общефизической подготовки.

Кроме того, в содержание практических видов физической культуры входят занятия физической культурой и различные физические упражнения на спортивной площадке. Физическая культура может быть направлена на здоровье и используется в лечебных целях. Этот вид физической культуры направлен на восстановление временно утраченных функциональных возможностей организма. Гигиена физической культуры ориентирована на

рамки рабочего дня, режима быта и отдыха, служит улучшению повседневного функционального состояния организма и, в свою очередь, создает возможность формирования «среды» основной жизнедеятельности.

Использованная литература:

1. Гончарова О.В. Развитие физических возможностей юных спортсменов. Учебное пособие, Ташкент., O'z DJTI, 2005 - 171 с.
2. Махкамджонов К., Туленова Х.Б. Общая и расширенная программа «Физическая культура» для дошкольных образовательных учреждений. Наука Ташкент., 2006